

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Siltab ko'tarish texnikasi asoslari

Raximov Farxod Maxmudovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyoti" kafedrasi o'qituvchi

Annotatsiya: Klassik siltab ko'tarish - ikki usulli tezkor kuch mashqi hisoblanadi. Siltab ko'tarishda shtanga vazni dast ko'tarishga qaraganda o'rtacha 30-50 kg ko'proq, yengil vazn toifalarida bu raqam kamroq, og'ir vazn toifalari esa 60-65 kg ga yetadi. . Bu mashq uchun ko'p va uzoq vaqtli mushak kuchlanishlari xos bo'lib, ular nafas olishning ushlab turilishi va chiranish bilan birga bajariladi.

Kalit so'zlar: og'ir atletika, yuklama, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, umumiy tayyorgarlik, og'irlik, natija

Push lifting technique basics

Rakhimov Farkhod Makhmudovich

*Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports,
Lecturer at the Department of "Theory and methodology of all-around sports"*

Abstract: The classic pull-up is considered a two-way quick strength exercise. On average, the weight of the barbell is 30-50 kg more in deadlifts than in deadlifts, in light weight categories this figure is less, and in heavy weight categories it reaches 60-65 kg. This exercise is characterized by a lot of long-term muscle tension, which is performed along with holding the breath and stretching.

Keywords: weightlifting, loading, physical training, physical qualities, general training, weight, result

Kirish. Siltab ko'tarishning birinchi usuli shtangani ko'krakka ko'tarish - o'z tuzilishiga ko'ra dast ko'tarishga o'xshash, biroq harakat xususiyatiga ko'ra bir qator farqlarga ega. Siltab ko'tarishda dast ko'tarishdagi kabi, xuddi shunga o'xshash start turlaridan foydalaniladi, lekin shtangani ancha tor ushlabdan foydalanish sportchining startda yuqoriroq holatda turishiga sabab bo'ladi hamda shtangaga ko'p kuch (mutlaq kattalik bo'yicha) berish uchun sharoit hosil qiladi. Start paytida yelka kamari dast ko'tarishdagiga qaraganda 10-15 sm balandroq boladi. Bo'g'imlarda harakatchanlikning yetishmasligi shtangani ko'krakka ko'tarishni qiyinlashtiradi. Belgacha ko'tarish. Ko'krakkacha

ko'tarishda sportchilar ancha yuqori shtanga vazniga nisbatan ancha past kuchlanish ko'rsatkichlarini rivojlantiradi. SHUVda tayanchga kuchlanish kattaligi shtanga vaznidan jami 120-155% ni tashkil etadi, uning maksimal qiymatlari esa birinchi va to'rtinchi fazalarda kuzatiladi - 140-170%. Amortizatsiya fazasi boshida dast ko'tarishga qaraganda kuchlanishlar kichik kattaliklargacha kamayadi - jami 75-85%. Shtangani ko'krakka ko'tarishda, dast ko'tarishdagi kabi, sportchining murakkab biomexanikaviy o'zaro bog'liqliklari (aloqalari) yuzaga keladi. Siltab ko'tarish texnikasining zamonaviy ta'rifida sportchilarning gavda tuzilishi tipiga bog'liq bitta xususiyati qayd qilinadi. Jumladan, oyoqlarning turli bo'g'imlaridan bukilish burchagi nisbatlari unga bog'liq bo'lmaydi. Shtangani ko'krakka ko'tarishda belgacha ko'tarish va irg'itishni o'rganishda «Dast ko'tarish» va «Texnikaning umumiy elementlari» bo'limlari materiallaridan foydalanish mumkin. Cho'kkalash. Harakatlanishlarning bu davri tayanchsiz va tayanchli cho'kkalashni, shuningdek, cho'kkalashda shtangani qayd qilib ushlab turishni o'z ichiga oladi. Birinchi ikkita faza dast ko'tarishdagi tegishli fazaidan ko'p o'xshashlik jihatlari bor, tayanchsiz cho'kkalash fazasining davomiyligi kamroq (0,10-0,11 s), tayanchli cho'kkalash davomiyligi ko'proq (0,3-0,5 s).

«Oyoqlarni yonga kerib» cho'kkalashda shtangani qayd qilish kichik balandlikda, tizzalar darajasidan biroz yuqoriroqda amalga oshiriladi. «Oyoqlarni yonga kerib» cho'kkalash orqali shtangani ko'krakka ko'tarishda belgacha tortish oxirida (oyoq uchlariga ko'tarilish) cho'kkalashning kerakli chuqurligi 7-9 sm ga ko'payadi. Oyoq kaftlari supaga tegishi bilan, sportchi shtangani ko'krakka olish bilan bir vaqtda tirsaklarini oldinga chiqaradi. Keyin sportchi gavdasi shtanga bilan oyoqlarning chekinuvchan ishida pastga tushiriladi, tirsaklar ko'tariladi. Cho'kkalashdan turish va shtangani qayd qilish. Turishni sezilarli darajada yengillashtiruvchi oyoqlarning amortizatsion fazasidan foydalanish uchun cho'kkalashda ushlanib qolmaslik juda muhim. U oyoqlarning kuchli yozilishi bilan bajariladi. Ishni yengillashtirish uchun gavda biroz oldinga boradi. Shtanga bilan cho'kkalashdan turishni yakunlab, sportchi siltab ko'tarishning ikkinchi usuli ko'krakdan ko'tarishni bajarish uchun qulay dastlabki holatni egallashi zarur. Agar sportchi cho'kkalash paytida shtangani ko'krakka uncha qulay bo'lsa, turishning oxirgi daqiqalarida u shtangani yengilgina yuqoriga otib, uni kerakli holatda ko'krakka tushiradi. Tayyorgarlik harakatlari. Dastlabki harakatlarda siltab ko'tarish uchun shtanganing ko'krakda mahkam va ishonch bilan turishi ta'minlanishi lozim. Oldinga chiqarilgan tirsaklar gavdaning vertikal holatini aniqroq saqlab turishga yordam beradi, shtanga grifi uchun deltasimon

mushaklarda ko‘pincha tayanch hosil qiladi. Oyoq kaflari tos kengligida qo‘yiladi, bosh biroz orqaga egiladi.

Xulosa. Siltab ko'tarishni tahlil qilishda yarim cho'kkalash va irg'itish alohida davrlar sifalida ko'rib chiqiladi. Bu noaniq uslubiy tavsiyalarga olib kelishi mumkin, masalan, siltab ko'tarish oldidan, yarim cho'kkalashdan keyin ataylab to'xtalishni bajarish.

Adabiyotlar

1. Рахимов, Ф. (2013). Основы разработки конструкций и технологий трикотажноармированных полифункциональных композитов. Янги аср авлоди.
2. Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O'quv-mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.
3. Raximjon o'g'li, T. F., & To'xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 111-114.
4. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Bolalar uchun suzishning ahamiyati va o'qitish usullari. Научный Фокус, 2(13), 416-420.
5. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 220-222.
6. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg'ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O'qituvchisi, U. A. (2024). Maktabyuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. Экономика и социум, (2-2 (117)), 19-22.
7. Hakimovich, A. S. (2024). Umumta'lim maktablarda sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish. Научный Фокус, 1(12), 244-247.
8. Anvarov, D. (2024, May). 11-12 yoshli suzuvchilarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Anvarov, D. (2024, May). Suzishning inson tanasiga foydali tomonlari. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
10. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Suzishda chidamlilikning ahamiyati. so'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 7(5), 205-209.
11. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

